

Implementación de una estrategia en sostenibilidad para las empresas bocadilleras en Vélez - Santander, Colombia

Cindy Paola Hernández Delgado¹ Rubén Darío Hernández-Escorcía²

1. Introducción

El bocadillo veleño es un dulce tradicional del municipio de Vélez, Santander, que, como menciona la revista Semana (2025), “se ha convertido en un símbolo de la identidad cultural de la región y en un deleite para los paladares de todo el país.” Este producto se caracteriza por combinar la dulzura de la guayaba con una textura firme y a la vez suave, lo que lo convierte en un alimento ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

De igual manera, su elaboración refleja una tradición cultural transmitida de generación en generación. En particular, durante las etapas de corte y empaquetado se destaca el uso de hojas de bijao (*Calathea lutea*), práctica con raíces precolombinas. Donde, “los indígenas muiscas empleaban estas hojas por sus cualidades conservantes, ya que poseen propiedades antibacterianas

¹ Docente de tiempo completo e investigadora Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Facultad de Contaduría Pública, integrante del grupo de investigación CIAC. Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-0487-8087> Correo electrónico: cindy.hernandez@usantoto.edu.co

² Docente de tiempo completo e investigador Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Facultad de Contaduría Pública, líder grupo de investigación CIAC. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0940-9833> Correo electrónico: ruben.hernandez@usantoto.edu.co

y antifúngicas que permiten preservar los alimentos de manera natural. Además, su aroma distintivo aporta un toque auténtico que enriquece la experiencia de consumo” (Martínez Sofía, 2025)

Este método no solo aporta valor cultural, sino que también representa una alternativa sostenible frente al uso de materiales sintéticos, debido a sus propiedades biodegradables y naturales.

Además, este producto cuenta con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Según Neira (2024), “este dulce, que ha sido reconocido con la Denominación de Origen Colombiano (DOC), ha recibido un certificado exclusivo otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio”. De igual forma, cuenta con una indicación geográfica en la Unión Europea, lo que fortalece su posicionamiento como un producto exclusivo y de alta calidad.

Contar con la Denominación de Origen Colombiano garantiza su autenticidad y calidad, consolidándolo como un referente en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, la producción del bocadillo veleño no solo tiene un valor cultural, sino también económico, ya que miles de familias dependen directamente de esta actividad productiva.

1996/2026
Memoria que trasciende

Sin embargo, a pesar de su relevancia cultural y económica, el sector enfrenta diversos desafíos que ponen en riesgo su sostenibilidad, tales como la crisis hídrica, las problemáticas de infraestructura vial, las dificultades logísticas y el aumento en los costos de producción.

En este aspecto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo pueden las empresas bocadilleras de Vélez implementar estrategias de sostenibilidad que les permitan enfrentar los desafíos actuales y fortalecer su competitividad?, en consecuencia, el objetivo de este trabajo es diseñar una estrategia de sostenibilidad para las empresas bocadilleras de Vélez, que contribuya a mejorar su resiliencia y desarrollo a largo plazo.

2. Metodología

La metodología utilizada en el presente trabajo es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, basado en la revisión documental de fuentes secundarias relacionadas con el sector bocadillero en Vélez, Santander. El proceso metodológico consistió en la recopilación, selección y análisis de información relevante, lo que permitió identificar las principales características del sector, así como sus problemáticas y oportunidades. Este enfoque permitió fundamentar la propuesta de una estrategia de sostenibilidad acorde al contexto del sector, orientada a mejorar su competitividad y resiliencia frente a los desafíos actuales.

1996/2026
Memoria que trasciende

3. Estado del Arte

Según las Naciones Unidas ONU, (S.F.) El concepto de sostenibilidad busca “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias”. Este enfoque integral pretende garantizar el desarrollo a largo plazo sin agotar los recursos disponibles.

En este sentido, de acuerdo con GEP: Intelligence drives Innovation (S.F.), la sostenibilidad empresarial se fundamenta en tres pilares: ambiental, social y económico. El pilar ambiental se enfoca en el compromiso de las empresas con la protección del entorno natural y en la reducción de su impacto, incluyendo aspectos como la huella de carbono.

Por su parte, el pilar social se centra en la promoción de la equidad, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo de las comunidades. Finalmente, el pilar económico busca garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo mediante el uso eficiente de los recursos y la generación de valor.

1996/2026
Memoria que trasciende

En el caso del bocadillo veleño, en el ámbito ambiental, se destacan prácticas tradicionales como el uso de empaques biodegradables, específicamente la hoja de bijao, la cual reduce la generación de residuos contaminantes y representa una alternativa sostenible frente a los materiales sintéticos.

Desde la dimensión social, la producción del bocadillo veleño representa un elemento fundamental en la preservación de tradiciones culturales, al ser un conocimiento transmitido de generación en generación. Además, esta actividad genera empleo, “alrededor de 15 mil familias dependen directamente de la producción del bocadillo veleño. Desde los agricultores que cosechan la guayaba hasta los trabajadores de las fábricas, la cadena de valor de este producto involucra a miles de personas.” (Neira, 2024),

Esto se convierte en el sustento para numerosas familias de la región, fortaleciendo el tejido social y contribuyendo al desarrollo local.

En la dimensión económica, el bocadillo veleño cuenta con ventajas competitivas asociadas a su carácter artesanal y a su denominación de origen, lo que permite diferenciarlo de productos industrializados. Asimismo, iniciativas como la ruta de la guayaba, orientadas al turismo rural y

1996/2026
Memoria que trasciende

gastronómico, fortalecen su valor agregado y contribuyen a la generación de ingresos para la región.

3.1 Objetivos

Objetivo general

Diseñar una estrategia de sostenibilidad para las empresas bocadilleras de Vélez, Santander, que permita enfrentar los desafíos actuales y fortalecer la competitividad, mediante la integración de dimensiones ambientales, sociales y económicas.

Objetivos específicos

1. Identificar prácticas sostenibles existentes en el sector, relacionadas con las dimensiones ambiental, social y económica.
2. Proponer estrategias orientadas a mejorar el uso eficiente de los recursos, fortalecer el impacto social y aumentar la competitividad económica del sector.

1996/2026
Memoria que trasciende

3. Analizar las principales problemáticas del sector bocadillero en Vélez que afectan su sostenibilidad.

4. Análisis del sector

El bocadillo veleño constituye un pilar fundamental en la economía regional, ya que genera empleo directo e indirecto a lo largo de toda su cadena productiva. Desde los agricultores hasta los fabricantes, esta actividad involucra a miles de personas y contribuye significativamente al desarrollo local.

Asimismo, el producto posee un alto valor cultural. Según FedeVeleños (S.F.), “cerca del 80% de los fabricantes de bocadillo veleño aprendió el oficio por tradición artesanal”, lo que evidencia que su elaboración se ha transmitido de generación en generación, consolidándose como un legado familiar y campesino.

No obstante, a pesar de su relevancia, el sector enfrenta diversas problemáticas que afectan su sostenibilidad:

1996/2026
Memoria que trasciende

En primer lugar, existe una alta dependencia de las condiciones climáticas, especialmente frente a la sequía. De acuerdo con Noticias Caracol, 42 fábricas de bocadillo cerraron temporalmente debido a la falta de suministro de agua, lo que evidencia la gravedad de la crisis hídrica y su impacto directo en los procesos productivos.

En segundo lugar, las limitaciones en infraestructura vial han generado dificultades en la comercialización del producto. Según Quijano (2025), “las 60 fábricas registradas en la región han dejado de comercializar cerca de 240 toneladas de bocadillo en las últimas semanas”, situación asociada al cierre de la Transversal del Carare, una vía clave para la distribución. Esto ha provocado sobrecostos logísticos significativos y ha afectado la competitividad del sector.

Finalmente, el aumento en los costos de las materias primas ha reducido los márgenes de ganancia, especialmente para los pequeños productores. Según Vanguardia (2022), “un bulto de fertilizantes que hasta finalizar el 2020 costaba \$100.000 ahora cuesta \$300.000”, lo que ha llevado a una disminución en la frecuencia de fertilización de los cultivos, afectando la producción de guayaba y generando escasez en el mercado.

En conjunto, estas problemáticas evidencian la necesidad de implementar estrategias que permitan fortalecer la sostenibilidad del sector bocadillero en Vélez.

1996/2026
Memoria que trasciende

5. Propuesta de estrategia de sostenibilidad

Se propone una estrategia integral basada en tres dimensiones: social, ambiental y económica.

5.1 Dimensión social

Se propone implementar una estrategia de storytelling digital y presencial que visibilice el valor cultural del bocadillo veleño. Esta incluiría la creación de contenido audiovisual (videos cortos, testimonios de productores y procesos de elaboración) difundido a través de redes sociales y puntos de venta locales, con el fin de fortalecer la identidad del producto y su conexión con el consumidor.

Adicionalmente, se propone la implementación del “Pasaporte del Bocadillo Veleño”, una estrategia de fidelización y promoción turística que incentive la visita a diferentes fábricas del municipio. Esta iniciativa consistiría en la entrega de un pasaporte físico o digital a los visitantes, en el cual se registren sus recorridos por distintas unidades productivas.

1996/2026
Memoria que trasciende

Cada visita permitiría acumular sellos, los cuales podrían ser redimidos por beneficios como descuentos, productos gratuitos o acceso a experiencias exclusivas. Como complemento, se plantea la realización de una jornada especial cada cierto periodo (por ejemplo, cada cuatro o seis meses), en la cual los participantes que hayan completado el recorrido accedan a eventos cerrados, degustaciones o reconocimientos.

Esta estrategia busca no solo incrementar el flujo de visitantes, sino también distribuirlos entre diferentes productores, fortalecer el sentido de pertenencia y generar una experiencia diferenciadora que potencie el valor cultural del bocadillo veleño.

5.2 Dimensión ambiental

Se propone la creación de un “Sello Bocadillo verde”, otorgado a aquellas empresas que implementen prácticas ambientales específicas, como el uso eficiente del agua, la reutilización de residuos orgánicos y la conservación del empaque en hoja de bijao. Este sello permitiría reconocer públicamente a los productores comprometidos con la sostenibilidad y generar confianza en los consumidores.

1996/2026
Memoria que trasciende

Como soporte a esta iniciativa, se plantea la creación de un sistema colectivo de aprovechamiento de residuos de guayaba, mediante la instalación de un centro comunitario de compostaje gestionado de manera asociativa entre productores. Este espacio permitiría transformar los residuos en abono orgánico para cultivos locales, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la economía circular.

Adicionalmente, se propone la implementación progresiva de sistemas de captación de agua lluvia en las fábricas bocadilleras, priorizando aquellas con mayor vulnerabilidad frente a la escasez hídrica, con el fin de garantizar la continuidad de los procesos productivos.

5.3 Dimensión económica

Se propone la implementación de un modelo de “ediciones limitadas” del bocadillo veleño, en el cual ciertos lotes de producción se comercialicen como productos exclusivos, asociados a temporadas, productores específicos o características particulares del cultivo. Estas ediciones podrían diferenciarse mediante empaques especiales, numeración o identificación del origen, lo que permitiría aumentar su valor percibido y justificar un mayor precio en el mercado.

1996/2026
Memoria que trasciende

Adicionalmente, se propone fortalecer la comercialización directa mediante canales digitales, permitiendo a los productores ofrecer sus productos sin intermediarios, lo que incrementaría sus márgenes de ganancia.

Finalmente, se sugiere fomentar la asociatividad entre productores no solo para la reducción de costos, sino también para la creación de marcas colectivas que permitan competir en mercados más amplios y consolidar la identidad del producto.

6. Conclusiones

El sector bocadillero de Vélez representa no solo un pilar económico, sino también un elemento clave de identidad cultural en la región. Sin embargo, las problemáticas asociadas a la crisis hídrica, las limitaciones logísticas y el aumento de costos evidencian la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan su sostenibilidad.

Basado en esto, la propuesta desarrollada integra dimensiones sociales, ambientales y económicas mediante acciones concretas que no solo buscan mitigar los desafíos actuales, sino también generar valor agregado y mejorar la competitividad del sector. De esta manera, se plantea

1996/2026
Memoria que trasciende

una visión de sostenibilidad que articula tradición e innovación, permitiendo proyectar al bocadillo veleño como un producto con mayor resiliencia y proyección a largo plazo

7. Referencias bibliográficas

FedeVeleños. (s.f.). *Bocadillo Veleño*. Federación de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño.

<https://www.bocadillovelenodo.com/elbocadillo#:~:text=De%20las%2080%20f%C3%A1bricas%20de%20bocadillo%20vele%C3%B1o,tiene%20mas%20de%2020%20a%C3%B1os%20de%20formadas.>

Quijano, A. (2024). *Crisis en el sector del bocadillo veleño por el colapso de la Transversal del Carare*. EL FRENTE. <https://elfrente.com.co/crisis-en-el-sector-del-bocadillo-veleno-por-el-colapso-de-la-transversal-del-carare/>

Martínez Arias, S. (2025). *¿Por qué el bocadillo de guayaba en Colombia se empaca con hojas de bijao?*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/cultura/gente/por-que-el-bocadillo-de-guayaba-en-colombia-se-empaca-con-hojas-de-bijao-3455554>

GEP: Intelligence drives Innovation. (2021). *Three pillars of sustainability: A brief guide*. <https://www.gep.com/blog/strategy/three-pillars-of-sustainability-brief-guide>

1996/2026
Memoria que trasciende

Neira, S. (2024). Ese es el lugar de origen del bocadillo veleño y sus principales características, según el Ministerio de Agricultura. Infobae.

<https://www.infobae.com/colombia/2024/11/27/de-acuerdo-con-el-ministerio-de-agricultura-estas-son-las-principales-caracteristicas-y-el-lugar-de-origen-del-bocadillo-veleno/>

Naciones Unidas. (s.f.). *Sostenibilidad*. <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/sostenibilidad>

Semana. (2025). *Amantes del bocadillo veleño en alerta: habría escasez en Colombia y esta es la razón*. <https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/amantes-del-bocadillo-veleno-en-alerta-habria-escasez-en-colombia-y-esta-es-la-razon/202559/>

Vanguardia. (2022). *Escasez de guayaba y altos costos hunden la industria del bocadillo en Santander*. <https://www.vanguardia.com/santander/guanenta/2022/05/03/escasez-de-guayaba-y-altos-costos-hunden-la-industria-del-bocadillo-en-santander/>

1996/2026
Memoria que trasciende